

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

О.Р.Парпиева

Д.А.Камалова

А.Якубов

Международный медицинский университет
"Central Asian Medical University".

Фергана, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14411547>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 06- Dekabr 2024 yil

Ma'qullandi: 08- Dekabr 2024 yil

Nashr qilindi: 12- Dekabr 2024 yil

KEYWORDS

финансирование
здравоохранения,
медицинское обслуживание,
внебюджетные фонды,
участия граждан в
формировании и исполнении
государственного бюджета.

ABSTRACT

В статье представлены показатели эффективности формирования целей и результативных показателей финансирования здравоохранения в зависимости от функции финансирования бюджетных расходов, внедрение новых механизмов финансирования лечебно-профилактических учреждений..

Введение. Совершенствование и обеспечение системы здравоохранения необходимыми финансовыми ресурсами остается важной проблемой политики государства в области охраны здоровья граждан. Государство с помощью законов определяет источники финансирования здравоохранения в зависимости от реальных возможностей страны.

Для улучшения финансирования здравоохранения в Узбекистане принято курс на внедрение новых механизмов финансирования, развитие систему обязательного медицинского страхования и привлекать частные инвестиции в медицинскую сферу так же улучшить организацию здравоохранения в стране, снизить уровень бюрократии и повысить эффективность работы медицинских учреждений. Кроме того, уделяется большее внимание профилактике заболеваний и здоровому образу жизни. Это может снизить нагрузку на медицинскую систему, уменьшить расходы на лечение и повысить общую продолжительность и качество жизни населения.

Согласно «Бюджетному кодексу» Республики Узбекистан определяются направления расходования бюджетных средств, а также определяются основные принципы составления бюджета. Согласно статье 69 настоящего Кодекса расходы на социальную сферу и социальную поддержку населения отражаются в первую очередь в расходной части Государственного бюджета. Расходы, направленные на социальную сферу, составляют основную часть государственного бюджета. Это, в первую очередь, расходы на образование, здравоохранение, культуру, социальную поддержку

Государственное финансирование имеет решающее значение для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения. Реформирование системы финансирования определено одной из основных целей в Концепции развития системы здравоохранения Республики Узбекистан на 2019-2025 годы, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан № УП-5590:

- Введение единого подушевого норматива финансирования учреждений первичного звена здравоохранения с корректирующими коэффициентами с учетом региональных особенностей, типа учреждения, плотности населения и других факторов;

- Переход на современные методы оплаты услуг специализированной медицинской помощи по «пролеченному состоянию» по клинико-стоимостным группам в республиканских, областных и районных (городских) медицинских учреждениях;

- Юридическое определение объема бесплатной медицинской помощи, гарантированной государством;

- Переход на систему заключения договоров с государственными и частными поставщиками медицинских услуг на оказание медицинских услуг по программам гарантированной государством бесплатной медицинской помощи;

- Создание системы счетов здравоохранения для учета затрат на здравоохранение и внедрение доказательной базы для принятия обоснованных стратегических решений;

- Создание фонда обязательного медицинского страхования, осуществляющего сбор и распределение финансовых средств по программам обязательного медицинского страхования;

- Внедрение специальных программ обязательного медицинского страхования для определенного контингента больных и отдельных видов медицинской помощи во всех регионах республики.

В настоящее время в процессе совершенствования механизма бюджетных расходов в сфере здравоохранения особенно важное место занимает внедрение механизма участия граждан в формировании и исполнении государственного бюджета, предусматривающий направление не менее 10% дополнительных ресурсов районные и городские бюджеты на основе общественного мнения. Также запуск в Республике портала «Открытый бюджет» является одним из основных факторов проводимых реформ в плане прозрачности финансирования. Предполагается, что мониторинг открытости бюджета будет проводиться с учетом следующих документов:

- первоначальный проект бюджета;
- проект бюджета;
- принятый бюджет;
- бюджет для граждан;
- текущий отчет;
- полугодовой отчет;
- аудиторский отчет.

Активное участие граждан, в том числе общественный контроль, установлено на каждом этапе вышеуказанных бюджетных процессов. В частности, созданы условия

для обеспечения прозрачности, допустив изменения в размере 10-15 процентов от общей суммы расходов на основе общественного мнения при формировании бюджета в регионах.

Внедрив этот механизм, стало возможным направлять средства на важнейшие направления общественного здравоохранения в сфере здравоохранения, такие как профилактику неинфекционных заболеваний а также заболеваний, имеющие социальное значение, на основе инициатив свободного мнения населения. С изменением санитарно-эпидемиологической обстановки в Республике Узбекистан, начиная с 2021года, больше средств из бюджета направлено в эту сферу здравоохранения для укрепления здоровья населения и устранения причин заболеваний.

Объем средств, направляемых в медицинскую сферу Ферганской области за последние годы резко увеличился. В 2022 году на здравоохранение области из бюджета выделено 1 трлн 936 млрд 138 млн сумов. (170174926,65\$). В частности, увеличены средства, выделяемые на обеспечение больниц и центров медицинской помощи лекарствами и предметами медицинского назначения. С участием граждан и широкой общественности области в портале «Открытый бюджет» дополнительно закуплены аппарат искусственного кровообращения, аппарат для гемодиализа, комплекты для оперативной лапароскопии и другое необходимое медицинское оборудование и расходные материалы. Капитально отремонтированы и сданы в эксплуатацию более 10 больницы и 85 семейные поликлиники городов и районов области.

На основании Постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по внедрению новой модели системы здравоохранения и механизмов государственного медицинского страхования в Сырдарьинской области», в целях повышения качества медицинской помощи и расширения сферы первичной медико-санитарной помощи, реализована новая модель организации системы здравоохранения в Сырдарьинской области и пилотный проект по внедрению механизмов государственного медицинского страхования. Пакет бесплатных медицинских услуг и лекарственных средств, гарантированных государством, разрабатывается на уровне каждого медицинского учреждения. Гарантийный пакет предоставляется гражданам Республики Узбекистан, иностранным гражданам, постоянно проживающим в Республике Узбекистан, и лицам без гражданства в учреждениях первичной медико-санитарной помощи и больницах.

По результатам эксперимента в рамках ГП для населения будут внедрены механизмы финансирования медицинских учреждений на каждого человека по принципу «каждый пролеченный случай» и ГМС и больничных групп затрат.

Выводы. На основании данных исследований можно отметить:

Будут созданы все возможности для достижения уровня развитых стран в области здравоохранения в мире. В частности, наряду с государственным контролем в сфере здравоохранения будет установлен гражданский контроль, в результате чего будут устранены некоторые недостатки механизма бюджетных расходов, реализуемые сегодня. При этом можно будет бороться со многими видами коррупции одновременно.

Это приводит к:

- целеустремленности;
- открытости;
- экономии бюджетных средств;
- достигается эффективность и направления бюджетных средств,

чтобы они в конечном итоге давали социальный результат.

Использованные источники:

1. Бюджетный кодекс Республики Узбекистана.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по обеспечению открытости бюджетной информации и активного участия граждан в бюджетном процессе». ПП-3917 от 22 августа 2018 г.
3. Аюбжонов А.Х., Маматқулов Б.Х., Сайфуллаев С.Н. «Научные исследование и инновационные процессы по оптимальному финансирование здравоохранения» Ташкент 2017г.

